

Yo`ldoshev Husniddin G`ayratbek o`g`li

Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Milliy g`oya ma`naviyat asoslari va huquq
ta`lim yo`nalishi 2-bosqich 201-guruh talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668244>

ANNOTATSIYA: Huquq va huquqiy madaniyat bir-biri bilan bogliq tushunchalardir. Har bir fuqaro huquqqa, qonunga hurmat bilan munosabatda bo`lsa, huquq va qonunchilik ustuvorligini tan olsa davlatda tartib, jamiyatda rivojlanish bo`ladi.

KALIT SO`ZLAR: Inson huquq va erkinliklari. Jamiyat, huquq, yuridik, madaniyat Jamiyatdagi demokratik goyalar, me`yor va tamoyilla rning samara berishi fuqarolarning huquqiy madaniyat darajasiga bogliq bo`ladi. Shu bois, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov mustaqilligimizning das tlabki davridayoq xalqning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, fuqarolarimizda huquqiy tafakkurni tarbiyalash masalasiga katta e`tibor qaratgan edi. Bugungi kunimizga kelib mamlakatimiz ta`lim tizimida ham huquqiy madaniyatni shakllantirishga alohida e`tibor qarati lmoqda. Jamiyat hayotining barcha bo`ginlarida huquqiy targibot masalasi ustuv or yo`nalishlardan sanalmoqda. Aytish mumkinki, so`nggi yillar ichida ko`rilgan ch ora-tadbirlar besamar ketmadi. Katta avlod vakillari, ustozlarimizning e`tirof eti shicha, bugungi yurtdoshimizning huquqiy bilimlari, huquqiy madaniyati darajasi sobi q sho`ro davridagiga nisbatan sezilarli darajada o`sgan.

O`zbek xalqi mustaqillikka erishgach jami yat hayotining barcha sohalarida tub burilish yasagan holda, mamlakat mustaqill igini yanada mustahkamlash va kelgusi avlodlarga sog`-omon etkazib berish, huquqi y demokratik davlatni barpo etish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va riv ojlantirish borasida g`oyat ulkan vazifalarni jadal amalga oshirmoqda. Shu tariqa , hozirgi kunda mamlakatimiz hayotida yuz berayotgan barcha o`zgarishlar, b ir tomondan, insonni o`zgartirish va rivojlantirish uchun ob`ektiv shart-sharoitlar vujudga keltirayotgan bo`lsa, ikkinchi tomondan, qurila yotgan odil jamiyat uchun har tomonlama va chuqur bilimga ega bo`lgan, jismonan s og`lom, axloqan pok, ma`naviy etuk insonlarga katta ehtiyoj keltirib chi qarmoqda.

Buyuk kelajagimi zning ana shunday bunyodkorlari va egalarini tarbiyalashdek dolzarb m asalaning hal etilishi, birinchidan, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar zi mmasiga huquqiy tartibni mustahkamlash, fuqarolarning huquqlari va qonuni y manfaatlarini himoya qilish, jinoyatchilikka qarshi kurash, xalqning huquqiy

madaniyatini yuksaltirish yo'nalishidagi ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirishga doir bir qator vazifalarni yuklaydi; ikkinchidan, o'z saf larini siyosiy jihatdan etuk, axloqan pok, kasbga sadoqatli, ongi adolat g'oya si bilan sug'orilgan, qiyinchiliklardan cho'chimaydigan kadrlar bilan muntazam ravishda to'ldirib borishni taqozo e tadi; uchinchidan, xizmatning og'ir qismatlariga bardosh bera olmasdan kasbiy ta nazzulga uchragan, ma'naviy va axloqiy jihatdan nopok xodimlardan doimiy ra vishda tozalab turishni talab etadi. Axloq -insoniyat kamolotining sarchashmalari dan biri. Har bir odam u orqali o'zining jamiyatdagi o'rnini anglaydi, hayotining mazmunini belgilab oladi.

Shuning uchun ham axloq masalasi qadim-qad im zamonlardan buyon donishmandlar, jamoat va davlat ar boblari, qolaver sa, davlatning diqqat markazida bo'lib kelgan. CHunki axloqiy munosab atlarni to'g'ri yo'lga qo'ymasdan, kasb huquqiy madaniyatini shakllant irmasdan turib, hech bir jamiyat ko'zlagan maqsadlariga erisha olmaydi. SHu bois ham bu hozirgi kunda davlatimiz oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi» // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotno masi.-1997.-№
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-1992., 2011., 2014.
3. Kudryavtsev I.V. Huquqiy ong, madaniyat, mafkura / Qonun himoyasida. -№9. 2004. -B. 18-19.
4. Saburov N. 12 Fuqarolar ijtimoiy - huquqiy faollig i fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim omili. /O'zbeki stonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish: muammolar va echimlar. - T.: 2004 - B. 76-79.